

INSON HUQUQLARI DEKLARATSIYASI

Xamidova Sevara Dilshod qizi

Samarqand davlat universiteti

Kattaqo'rg'on filiali Tabiiy

va aniq fanlar fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014103>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyaning yaratilish tarixi va uning keng jamoatchilik targ'ib etishdagi kelib chiqadigan muammolar va undan kelib chiqadigan yechimlarni mavjud adabiyotlarga tayinilgan holda keltirilgan.

Kalit so'zlar. Huquq, deklaratsiya, konferensiya, xalqaro huquq

Abstrakt. This article presents the history of the creation of the declaration on human rights and the problems arising in its public promotion and the solutions arising from it, assigned to the existing literature.

Keywords. Law, declaration, conference, international law.

2013-yilda xalqaro jamoatchilik inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash sohasidagi asosiy demokratik tamoyil va talablarni o'zida mujassam etgan, shuningdek, bu sohada butun xalqaro huquq tizimini shakllantirishning siyosiy, huquqiy asosiga aylangan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 65 yilligini hamda inson huquqlari sohasidagi Vena deklaratsiyasi va harakat dasturining 20 yilligini nishonlamoqda.

Keyingi yillarda ijtimoiy fanlar tizimida "Inson huquqlari" fani degan yangi ilmiy bilimlar sohasi shakllanmoqda. Uning paydo bo'lishi to'g'risidagi g'oyalar xorijda XX asrning 70 - 80-yillarida, bizning mamlakatimizda esa, 90-yillarda paydo bo'lgan edi. 1973-yili Inson huquqlari bo'yicha xalqaro institut "Universitetlarda inson huquqlarini o'rganish" mavzusida ma'ruza tayyorlagan edi. Ushbu ma'ruzada bu fan milliy yoki xalqaro huquqiy tartib bilan cheklanib qolmagan va yuridik fan emas, deb ko'rsatib o'tilgan edi. U "ham ijtimoiy, ham tabiiy bo'lgan barcha fanlarni qamrab oladi". Professor F. Rudinskiyning 1992-yili Rossiyaning "Государство и право" jurnalida chop etilgan "История, теория и практика прав человека" nomli o'quv kursi dasturida e'lon qilingan inson huquqlari to'g'risidagi tezislari nafaqat o'quv kursi sifatida, balki insonning ijtimoiy turmush tarzini bir butun holda ko'rib chiqish uchun zarur bo'lgan mustaqil fan sifatida asoslab berildi. Uning shakllanishi zarurligi insonning milliy va xalqaro ijtimoiy munosabatlar tizimida tutgan ijtimoiy-siyosiy va axloqiy-huquqiy maqomi to'g'risidagi bilimlarning dolzarbligi, zamonaviy gumanitar muammolarni hal etishda yangicha ilmiy yondashuvlarni

ITALY

ITALY

qidirish, shuningdek, huquqlari bo'yicha muassasalar faoliyatining samaradorligini o'rganishga bo'lgan hayotiy ehtiyoj bilan ham asoslangan edi.

Fuqarolik huquqi milliy huquqning yana bir muhim tarmog'idir. Mulkiy munosabatlar va ular bilan bog'liq shaxsiy nomulkiy munosabatlar fuqarolik huquqining predmeti hisoblanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda fuqarolik huquqi boshqa shaxsiy nomulkiy huquqlarni, masalan, sha'n va qadr-qimmatni himoya qilish huquqini tartibga soladi. Inson huquqlari norm alari fuqaroning muhim huquqlarini belgilab beradi: ular davlatning fuqarolik huquqida aks etadi, ulami himoya qilish mexanizmlari esa, inson huquqlari bo'yicha xalqaro normalarga muvofiq fuqarolik-protsessual huquqida belgilab qo'yiladi "Har bir inson, qayerda bo'lishidan qat'i nazar, o'zining huquq subyekti sifatida tan olinish huquqiga egadir, 12-moddasidagi ("Hech kim insonning... or-nomusi va sha'niga o'zboshimchalik bilan tajovuz qilishi mumkin emas. Har bir inson... ana shunday tajovuzdan qonun yo'li bilan himoya qilinish huquqiga egadir"), 15-moddasidagi ("Har bir insonning grajdanlik (fuqarolik) huquqi bor") qoidalar va boshqa qoidalar mustahkamlab qo'yilgan. Fuqarolik-protsessual huquqida esa, mazkur Deklaratsiyaning 8-moddasida berilgan qoida ("Har bir inson, mabodo uning konstitutsiya yoki qonun berib qo'ygan asosiy huquqlari buzilgudek bo'lsa, nufuzli milliy sudlar tomonidan o'z huquqlarining samarali tarzda tiklanishi huquqiga egadir") va boshqa normalar mustahkamlab qo'yilgan¹. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik-protsessual kodeksi 4-moddasida "fuqarolik sud ishlarini yuritish vazifalari fuqarolarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarini, erkinliklari va manfaatlarini, shuningdek, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalari va fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining huquqlari hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish maqsadida fuqarolik ishlarini to'g'ri, o'z vaqtida ko'rib chiqish va hal etishdan iboratdir", deb ko'rsatib o'tilgan. Fuqarolik sud ishlarini yuritish qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlashga, demokratiyani, ijtimoiy adolatni, fuqarolar o'rtasida tinchlik va milliy totuvlikni ta'minlashga ko'maklashishi lozim

Ma'muriy huquq normalari milliy huquqning boshqa tarmoqlarida mustahkamlab qo'yilgan inson huquqlari shaxs tomonidan qay tarzda amalga oshirilishi mumkin ekanligini belgilab beradi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 3-moddasida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun hujjatlarining vazifalari quyidagicha belgilab qo'yilgan: "Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun hujjatlari inson va jamiyat farovonligi yo'lida fuqarolarning huquq va erkinliklarini, mulkni, davlat

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

va jamoat tartibini, tabiiy muhitni muhofaza qilishni, ijtimoiy adolat va qonuniylikni ta'minlashni, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarning o'z vaqtida va obyektiv ko'rib chiqilishini, shuningdek, bunday huquqbuzarliklarning oldini olishni, fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari ga rioya etish ruhida tarbiyalashni o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun ushbu Kodeks qanday harakat yoki harakatsizlik ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanishini, ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan shaxsga nisbatan qaysi organ (mansabdor shaxs) tomonidan qay tartibda qanaqa ma'muriy jazo qo'llanilishi va ijro etilishini belgilaydi". Inson huquqlari bo'yicha Ikkinchi umumjahon konferensiyasida 1993-yil 25-iyunda qabul qilingan Vena deklaratsiyasi va harakatlar dasturida bu borada, masalan, anchagina keng tavsiyalar berilgan. Unda, jumladan, davlatlarga qaratilgan shunday ko'rsatma bor: "Inson huquqlari bo'yicha umumjahon konferensiyasi hukumatlarni ichki qonun hujjatlariga inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalardagi standartlarni kiritishga hamda inson huquqlarini rag'batlantirib borish va himoya etish ishida muayyan rol o'ynaydigan milliy tuzilmalarni, institutlar va jamiyat organlarini mustahkamlashga qat'iyat bilan da'vat etadi"

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 2-moddasida "Jinoyat kodeksining vazifalari shaxsni, uning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlat manfaatlarini, mulkni, tabiiy muhitni, tinchlikni, insoniyat xavfsizligini jinoyiy tajovuzlardan qo'riqlash, shuningdek, jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarni respublika Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya qilish ruhida tarbiyalashdan iboratdir"¹, deb ko'rsatib o'tilgan. Protsessual huquq inson huquqlarini xalqaro himoya etish mexanizmini shakllantirishga yordam berdi va bunda milliy sud ishini yuritish tamoyillarini BMTning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi, Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi singari inson huquqlariga oid xalqaro normalar asosida faoliyat olib borayotgan xalqaro tashkilotlar faoliyatiga asos qilib belgilab qo'ydi. Ayni vaqtda, aks aloqani kuzatish ham qiyin emas. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro bill, BMT konvensiyalari, inson huquqlari bo'yicha mintaqaviy konvensiyalar va bitimlar singari muhim xalqaro hujjatlar, ishtirokchi-davlatlarga ushbu hujjatlarning normalarini milliy huquqqa singdirish majburiyatini yukladi. Bundan tashqari, inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquqda hibsga olinganlarning, sudlanuvchilarning huquqlari hamda boshqa bir qancha normalar mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, ular milliy jinoyat-protsessual huquqqa ham kirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1993.
2. Abu Iso at-Termiziy. Ash-Shamoyil an-nabaviya. - T.: Cho'lpon, 1993.
3. Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi institutining 2003-yildagi faoliyati to'g'risida hisobot. - T.: 2004.
4. Bolalami himoya qilish. Parlament a'zolari uchun qo'llanma. - T.: UNICEF, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2006.
5. BMT - asosiy omillar. - Toshkent. 2001.
6. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nizomi va Xalqaro sud Statuti. - Toshkent, 2002.
7. Valiyeva B.S., Cherkashina I.A. O'zbekistonda xotin-qizlar: qonun va jamiyat muammolari. - T.: 1999.

